

De Pornic à Saint-Nazaire étude du phénomène métamorphique

**Compte-rendu d'excursions géologiques
Septembre-octobre 2007**

DE PORNIC À SAINT-NAZAIRE (44) : ÉTUDE DU PHÉNOMÈNE MÉTAMORPHIQUE

COMPTE-RENDU DE TROIS EXCURSIONS GÉOLOGIQUES À LA JOURNÉE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007

PORNIC | PRÉFAILLES | SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

VENDREDI 12 OCTOBRE 2007

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF | SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

VENDREDI 26 OCTOBRE 2007

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS | SAINT-NAZAIRE

Sorties conduites par
Christophe MONNIER & Pierre VACHER

Avec la collaboration de Christèle GUIVEL & Antoine BEZOS

Université de Nantes
Faculté des Sciences et des Techniques
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (CNRS UMR 6112)
2 rue de la Houssinière | BP 92208
44322 Nantes cedex 3
[CM] 02 51 12 52 79 (téléphone)
02 51 12 52 68 (télécopie)
christophe.monnier@univ-nantes.fr

Rapport de
Tanguy JEAN (2007)

10 impasse des Trois Métairies
44120 Vertou
02 40 33 15 82
06 30 00 83 58
tanguy.jean@free.fr

UE *Métamorphisme et terrain*
Licence 3 SVTUE (parcours SVT) [semestre 5]
Université de Nantes
Année universitaire 2007-2008

Sites visités :

Première journée

- 1 : Plage de la Noëveillard (Pornic)
- 2 : Plage de l'Étang (Préfailles)
- 3 : Tharon : Plage du Redois (Saint-Michel-Chef-Chef)

Deuxième journée

- 3 (suite) : Tharon : Plage du Redois à Plage de la Roussellerie (Saint-Michel-Chef-Chef)
- 4 : Le Pointeau (Saint-Brévin-les-Pins)

Troisième journée

- 5 : Plage de la Courance (Saint-Brévin-les-Pins)
- 6 : Plage du Petit Traict (Saint-Nazaire)
- 7 : Pointe de Ville-ès-Martin (Saint-Nazaire)

Les points bleu foncé sont hérités du fond de carte et correspondent aux bourgs de communes. Ils ne doivent pas être confondus avec les points bleu clair de la troisième journée.

FIGURE 1. Localisation des sites visités

FIGURE 2. Diagramme pression-température replaçant les principales roches observées. Les amphibolites sont absentes. Les couleurs correspondent à celles utilisées sur les cartes (voir la légende à la page 10).

Introduction

Les excursions géologiques qui font l'objet de ce compte-rendu ont été réalisées dans le cadre de l'unité d'enseignement *Métamorphisme et Terrain* de la troisième année de la licence *Sciences de la Vie, de la Terre, de l'Univers et de l'Environnement* – parcours *Sciences de la Vie et de la Terre* – de l'Université de Nantes, au premier semestre de l'année universitaire 2007-2008. Ces sorties ont été effectuées les vendredis 28 septembre, 12 octobre et 26 octobre 2007 et ont été conduites sous la direction de Christophe MONNIER et Pierre VACHER, aidés de Christèle GUIVEL et Antoine BEZOS. Toutes ces sorties ont été réalisées dans le département français de la Loire-Atlantique et avaient pour objectifs d'illustrer notre cours universitaire sur le **métamorphisme** par des exemples de terrain mais aussi de caractériser le phénomène métamorphique dans la région visitée pour essayer d'en reconstituer une partie de l'histoire géologique.

La **figure 1** présente un extrait de la carte de la Loire Atlantique sur lequel ont été reportés les différents sites (sept au total) où se sont déroulées les sorties. La première journée nous a menés sur

les communes de **Pornic**, **Préfailles** et **Saint-Michel-Chef-Chef** ; la deuxième sur les communes de **Saint-Michel-Chef-Chef** et **Saint-Brévin-les-Pins** ; la troisième et dernière sur les communes de **Saint-Brévin-les-Pins** et **Saint-Nazaire**.

Un compte-rendu peut être envisagé sous plusieurs angles. Il nous a été demandé d'élaborer un rapport synthétique. Nous avons donc choisi de traiter dans un premier temps les **caractéristiques lithologiques et métamorphiques** des affleurements que nous avons observés puis, dans un second temps, leurs **caractéristiques structurales**, pour finalement proposer une courte **conclusion**. Les **annexes** présentent la **cartographie des affleurements observés**. Il convient de s'y reporter constamment au fur et à mesure de la lecture du présent rapport.

NB Nous avons placé en **caractères italiques** des informations utiles à la compréhension qui ne sont pas directement issues de nos observations.

I. Lithologie et métamorphisme

Les roches que nous avons observées ont été replacées dans un **diagramme pression-température (P-T)** constitué par la **figure 2**. Notons que nous évoquons dans cette partie **certain aspects structuraux** (normalement objets de la seconde partie) lorsque ceux-ci permettent d'apporter des renseignements sur les conditions de formation de la roche.

A. FACIÈS DES SCHISTES VERTS

1. Chloritoschiste (Pornic, Préfailles)

À Pornic (Plage de la Noëveillard) comme à Préfailles (plage de l'Étang, partie est), on trouve une roche claire, avec des niveaux sombres répartis de manière hétérogène et d'épaisseur variable (due à la présence de **matière organique**). La roche présente une **schistosité** (elle se présente sous la forme de feuillets), ce qui en fait une **roche métamorphique**. Elle est du reste relativement friable et on y reconnaît, outre du **quartz**, des **chlorites** ainsi que de la **séricite**, ce qui en fait un **chloritoschiste** (**figure 3**). La présence de **structures ductiles de quartz** (**figure 4**) indique une **température supérieure à 200-250 °C** lors de la formation de la roche. Il nous est impossible de déterminer directement le **protholithe** ; *des études de laboratoire montrent qu'il a une composition de magma calcoalcalin (de type rhyolitique) ; le protholithe était une cinérite (cendres volcaniques)*.

2. Porphyroïde (Préfailles, Saint-Michel)

À Préfailles (Ouest de la Plage de l'Étang) et à Saint-Michel (Plage du Redois), nous trouvons une roche claire, feuilletée (**schistosité**), présentant de grands lits de **quartz** et de **feldspath potassique** dans une matrice grise (riche en **séricite** et **chlorite**). Cette roche est donc un **porphyroïde** (on peut aussi l'appeler gneiss, puisqu'elle comprend plus de 20 % de feldspath) (**figure 18**). A Saint-Michel, on y trouve, en plus de **quartz syncinématique**, du **quartz bleu** qui a été déformé **ductilement** (il est donc **antécinématique**), ce qui indique une **température supérieure à 200-250 °C**. Le **feldspath** en revanche est cassé mais **pas déformé ductilement** d'où une **température inférieure**

à 600 °C. Les études de laboratoire montrent une température située aux alentours de **300-350 °C**. En ce qui concerne le **protholithe**, il faut là encore se tourner vers des études de laboratoire pour en connaître la nature. On retrouve le même type de composition chimique que pour le **chloritoschiste** ; le **protholithe** était en fait un **tuf ignimbrétique de composition rhyolitique** issu de nuées ardentes.

3. Séricitoschiste (Saint-Michel)

Cette roche, qui se trouve au nord du porphyroïde, est grise, feuilletée (**schistosité**), très brillante et **soyeuse** du fait de l'**abondance de séricite** (on y trouve aussi du **quartz** et de la **chlorite**), ce qui en fait un **séricitoschiste** (**figure 5**). L'argile donnant fréquemment des micas blancs en se métamorphisant, nous sommes probablement face à une **métapélite**.

4. Séricitoschiste moucheté (Saint-Michel)

Plus au nord encore, le séricitoschiste se tâche de petites taches sombres formant une **linéation** (**figure 19**). Il s'agit de grains de **magnétite** autour desquelles se sont formées, lors de la déformation, des **ombres de pression remplies de chlorite** (**figure 20**).

Remarque : tout au nord du faciès des schistes verts, on observe un niveau comprenant des grenats manganifères (**spessartites**).

B. FACIÈS DES AMPHIBOLITES

1. Micaschiste à staurotide (Saint-Michel)

À la Plage de la Rousselière, on trouve une roche présentant notamment du **quartz**, des **grenats**, de la **biotite** et de la **staurotide**. On se situe donc à une **température** de formation de la roche **supérieure à 500 °C** (nécessaire à l'apparition de staurotide, et de la biotite qui apparaît un peu avant), dans le faciès des **amphibolites**.

Remarque : on trouve localement des inclusions d'**andalousite** ou des nodules de **tourmaline**. Ces éléments, postérieurs au

FIGURE 3. Chloritoschiste (Pornic).

FIGURE 6. Gneiss (Saint-Nazaire).

FIGURE 4. Structures ductiles de quartz dans le chloritoschiste (Préfailles).

FIGURE 7. Migmatite (Saint-Nazaire).

FIGURE 8. Amphibolite à grenat (Saint-Nazaire).

FIGURE 5. Séricitoschiste (Saint-Michel).

métamorphisme (en vertu du principe d'inclusion), sont très localisés et résultent probablement de la remontée de matériaux fondus issus des profondeurs postérieurement au métamorphisme.

2 Gneiss (Saint-Brévin, Saint-Nazaire)

À Saint-Brévin (plage du Pointeau, plage de la Courance) comme à Saint-Nazaire (plage du Petit Traict, Ville-ès-Martin), on retrouve une roche plutôt sombre (**holomélanocrate**) riche en **feldspath**, **quartz** et **biotite** montrant un **litage** relativement net ; il s'agit d'un **gneiss** (figure 6). Le **feldspath** y est **déformé ductilement**, ce qui indique des **températures supérieures à 600 °C**. Ces gneiss contiennent aussi localement des **grenats** ou de la **sillimanite**. La présence locale de **sillimanite** confirme une **haute température**. On peut rappeler la réaction suivante :

(Ms muscovite, Qz quartz, Sill sillimanite, Fd K feldspath potassique)

3 Migmatitisation (Saint-Brévin, Saint-Nazaire)

À Saint-Brévin et plus encore à Saint-Nazaire, on observe dans le gneiss des zones claires (**leucosomes**) riches notamment en **quartz** et **feldspath** (avec parfois de la muscovite) disposés de manière non litée (ce qui indique une cristallisation après **fusion**) environnées de zones très sombres (**mélanosomes**) riches en **biotite** qui n'ont pas subi de fusion (constituant des « restites »). Nous sommes face à des **migmatites** de type granitique (figure 7). En certains endroits, ce sont de véritables **granites peralumineux** qui sont formés. Compte tenu des températures considérées (plus de 600 °C), une **hydratation locale du gneiss** a dû être nécessaire pour rendre sa fusion possible. Une des hypothèses est que **l'eau produite lors de la formation de sillimanite** (réaction rappelée un peu plus haut) a permis cette **fusion** qui reste toutefois **locale**.

Remarque : des filons de **pegmatites granitiques** (feldspath, quartz en très gros cristaux ; roche **leucocrate**, c'est-à-dire très claire) recoupent localement les **gneiss**. Ces filons proviennent vraisemblablement de la circulation et du **collectage de fluides feldspatho-quartziques issus de la migmatitisation**.

4 Amphibolite à rutile (Saint-Brévin)

À la plage de la Courance (Saint-Brévin), on retrouve un niveau large de quelques mètres qui traverse le **gneiss** (annexe V) : la roche observée est **sombre**, feuilletée (**schistosité**) et riche en amphibole (*environ 4/5 d'amphibole pour 1/5 de plagioclase selon les études de laboratoire*), présentant en outre de petits minéraux rouges en baguettes : des **rutiles** (TiO₂). Il s'agit d'une **amphibolite**. On nous apprend que *l'amphibole en présence est de la cummingtonite, une amphibole très ferromagnésienne*. La source de cette roche devait donc être riche en fer, magnésium et silice ; il semblerait qu'il s'agisse de **liquides basaltiques d'origine mantellique** (on retrouve d'ailleurs des péridotites à Donges) qui auraient **intrudé** le protolithe du gneiss, le tout ayant ensuite été pris dans le **métamorphisme**, donnant des amphibolites dans le cas de ces roches basaltiques.

Remarque : les deux roches qui suivent (numérotées 5 et 6) sont adjacentes et se trouvent toutes deux sur la partie ouest de la pointe de Ville-ès-Martin ; elles sont donc **représentées conjointement sur la carte** (annexe VI). La roche 6 se trouve plus à l'est que la roche 7.

5 Amphibolite à grenat (Saint-Nazaire)

Cette roche présente une **foliation fine et parallèle** (peu d'ondulations), elle a une couleur **gris vert** et alterne de fins niveaux sombres riches en **amphibole** avec de fins niveaux clairs riches en **plagioclase** (avec un peu de clinopyroxène et d'épidote) ; on y trouve en outre des **grenats**. Il s'agit d'une **amphibolite à grenat** (figure 8). On nous signale que *l'amphibole contenant du magnésium (et du fer), du calcium et de l'aluminium, le grenat est un composé intermédiaire entre les pôles almandin, grossulaire et pyrope*.

6 Clinopyroxéno-amphibolite (Saint-Nazaire)

Cette roche ressemble à la précédente mais est plus sombre. Les lits sombres y restent composés d'**amphibole** mais les niveaux clairs y sont riches en **clinopyroxène** (à un endroit, on trouve même un petit niveau d'épidote). Il s'agit donc d'une **clinopyroxéno-amphibolite**, située loin dans le **faciès amphibolites**, voire dans le **faciès granulites**. Il est à noter qu'on n'y observe **pas de grenat**. On y trouve des **filons** d'amphibole, biotite ou plagioclase qui proviennent d'injections de **liquide dioritique** à une pression très élevée ; ces liquides basiques pourraient provenir de la **fusion des amphibolites** (qui se fait pour des températures plus importantes que dans le cas du gneiss, dans la mesure où il s'agit d'une roche très calcique).

Remarque : on trouve aussi un **niveau dioritique** à la pointe du Pointeau (Saint-Brévin) (à mettre en relation, peut-être, avec les amphibolites de la Courance ?).

C. INDICES RÉTROMÉTAMORPHIQUES

Nous avons globalement surtout observé des indices d'un **métamorphisme prograde**, comme en témoigne les paragraphes précédents. Toutefois, quelques indices de **rétroréforme** ont pu être observés à Saint-Nazaire. À la plage du Petit Traict (Saint-Nazaire), on a pu observer des **grenats** présentant une **auréole de biotite** (qui est le minéral rétroréformé) (figure 9). À Ville-ès-Martin, on a pu observer des **grenats** entourés d'une **auréole de plagioclase** (minéral issu de la rétroréforme) dans l'**amphibolite à grenat**.

D. AUTRES ROCHES OBSERVÉES

1. Quartzites (Préfailles, Saint-Michel, Saint-Nazaire)

Les **quartzites** sont des roches très dures, quasi-exclusivement composées de **quartz**, dans un état métamorphisé et très bréchifié. Cette dernière caractéristique explique qu'on les trouve à des **emplacements tectoniquement stratégiques**. À Préfailles (annexe III), le niveau de quartzite observé marque l'emplacement d'un **chevauchement**. On en trouve également à Saint-Michel, sur une plage où l'on soupçonne l'existence d'un **chevauchement** (annexe IV) ainsi qu'au niveau de la **faille** qui a été figurée sur la carte (le niveau de quartzite était toutefois trop fin pour être figuré). On a également rencontré un large filon de quartzite à Ville-ès-Martin (Saint-Nazaire) (annexe VI).

2. Phtanites (Saint-Michel)

À Saint-Michel, on a rencontré une roche très **noire** (donc riche en matière organique) et très **dure** (riche en silice). Il s'agit d'une **phtanite** (figure 10), c'est-à-dire d'une **radiolarite métamorphisée**. On nous fait remarquer que *les radiolarites du Paléozoïque ne caractérisent pas forcément des milieux profonds*.

FIGURE 9. Grenat avec une auréole de biotite rétro-métamorphique dans le gneiss (Saint-Nazaire).

FIGURE 10. Phanite (Saint-Michel).

FIGURE 12. Chevauchement (Préfailles).

FIGURE 13. Failles et géomorphologie.

FIGURE 11. Carte synthétique reprenant les principales roches observées et les principales informations structurales.

La légende des trames et figurés est celle des cartes (voir page 10).

FIGURE 14. Têtes de plis et remplissage de quartz lors d'un plissement intense.

3. Kaolin (Saint-Michel)

Le **séricitoschiste** de Saint-Michel s'altère localement en **kaolin**, roche argileuse blanche qui s'est formée en présence d'eaux chaudes ascendantes par altération de feldspaths.

E. BILAN SUR LE MÉTAMORPHISME

La **figure 2** replace de manière indicative les roches observées lors de nos excursions. On constate que semble se dessiner un **gradient de pression et température intermédiaires**, de type **barrowien** ou **dalradien**. La composition des roches invite à penser que le **protholithe** était de type **volcano-sédimentaire** pour le chloritoschiste et le porphyroïde. Il se serait mis en place

II. Structures et tectonique

La lecture de cette partie doit se faire en se référant en permanence aux **cartes** placées en annexe.

A. PENDAGES, GRANDES STRUCTURES

1. Pendages

Les **pendages** sont globalement **nord à Pornic et Préfailles** et **sud à Saint-Michel, Saint-Brévin et Saint-Nazaire** (**figure 11**). Le **pendage est à peu près stable** (orientation, inclinaison) de **Saint-Michel à Saint-Nazaire**, ce qui indique que, plus on avance vers le nord, plus les roches se retrouvaient en profondeur au moment du métamorphisme : on observe donc un **gradient métamorphique d'intensité croissante en allant vers le nord** (**figure 11**).

2. Synclinal de taille régionale

On retrouve le **même porphyroïde** à **Préfailles** et à **Saint-Michel**. À Saint-Michel, il est de **pendage sud** et à Préfailles, il est de **pendage nord**, on a donc un **grand synclinal** entre ces deux localités (**figure 11**).

3. Chevauchements (Préfailles, Saint-Michel)

À **Préfailles**, on trouve un **chevauchement top to west** très net, visible sur la **figure 12**. Le **porphyroïde** s'y enfonce sous le **chloritoschiste**. On trouve, à l'aplomb de l'affleurement où s'observe ce chevauchement, un **éperon de quartzite** qui manifeste une **intense déformation**. À Saint-Michel, il y a un passage brusque entre le **séricitoschiste** (300-350 °C) et le **micaschiste à staurotide** (plus de 500 °C) en quelque 400 m. On soupçonne donc la présence d'un **chevauchement** pour expliquer un si **brusque changement de faciès**, même si nous n'avons pas pu l'observer directement car l'affleurement est interrompu sur cette distance.

Remarque : les chevauchements, souvent témoins d'un **épisode orogénique**, peuvent tendre à accréditer l'hypothèse selon laquelle l'épisode métamorphique que nous étudions est à mettre en relation avec la **genèse de la chaîne hercynienne**.

B. FAILLES ET TECTONIQUE CASSANTE

1. Caractéristiques générales des failles

Il n'est pas possible de signaler toutes les failles observées lors des excursions ; les failles majeures sont signalées sur les **cartes**. On peut néanmoins noter que les **filons de quartz** (très fréquents) matérialisent généralement d'anciennes **failles** qui se sont remplies de quartz lors de la **circulation de fluides riches en silice**.

à l'**Ordovicien** à la faveur d'une zone de subduction. Les autres roches appartiennent clairement à la série **métapélitique**, sauf pour ce qui est des amphibolites dont l'origine a été discutée précédemment. Cette **plateforme péritique** serait très ancienne, sans doute **antépaléozoïque**. Les **épisodes métamorphiques** sont quant à eux datés de l'**orogénèse hercynienne** et peuvent s'étaler du **Silurien au Carbonifère**. Nous ne serons pas plus précis sur les datations car ces éléments ne nous sont pas directement accessibles sur le terrain. En outre, plusieurs datations sont possibles (les géologues de l'Université de Rennes, par exemple, proposent un autre modèle que ceux de Nantes).

2. Failles et géomorphologie (exemple de Préfailles)

À Préfailles, on a observé que les **rentrants de plage** coïncident avec des **failles d'axe N/S** (**figure 13**). On en a inféré que les failles **fragilisaient** la roche en la broyant, facilitant ainsi son **altération**. En effet, les failles importantes sont en réalité composées d'une **multitude de failles** qui fragmentent la roche en **rhombes** et la broient. Notons que les failles importantes peuvent être accompagnées de **failles de Riedel** qui ne matérialisent pas la contrainte principale.

C. PLIS ET TECTONIQUE DUCTILE

1. Têtes de plis remplies de quartz (Pornic, Saint-Michel)

À Pornic (au niveau du **chloritoschiste**) et à Saint-Michel (au niveau du **séricitoschiste**), on peut observer des **veines de quartz qui se trouvent dans la schistosité**. Il ne s'agit pas de filons mais de **têtes de plis** qui accueillent le résultat de la **migration du quartz** lors du plissement : le quartz quitte alors les flancs des plis, où les contraintes compressives sont maximales, et se réfugie dans les charnières de plis où les contraintes sont moins importantes (**figure 14**).

2. Pornic et ses nombreux plissements

À la Plage de la Noëveillard (Pornic), nous avons observé de nombreux plissements : plis d'axe E/W, petits plis d'axe NW/SE... Un **pli top SW** très intéressant a été observé : il s'agit d'un **pli replié sur lui-même** (**figure 15**), trace de contraintes très importantes. On peut aussi trouver un **double plissement dans un même plan** (**figure 16**). Il peut s'agir d'un pli qui a subi **deux phases plicatives successives** dans un même plan mais d'axes perpendiculaires (ce qui est toutefois peu probable) ou bien d'une impression trompeuse de deux plis due à un **effet de topographie** (**figure 17**).

3. Boudinage de couches

Les couches sont souvent affectées de très nombreux **plis synfoliaux** et peuvent être **boudinées** sur elles-mêmes (Pornic, Saint-Nazaire...) ; ceci montre des contraintes très importantes.

4. Dans les migmatites

Dans les **migmatites**, on peut trouver des **plis dans tous les sens** comme à Saint-Nazaire ; cela témoigne d'un contexte extrêmement dynamique dû à la fusion.

FIGURE 15. Pli replié sur lui-même (en haut) et schémas expliquant sa formation (en bas) (Pornic).

FIGURE 16. Double pli synclinal dans un même plan (Pornic).

1. La structure a été initialement affectée par un premier plissement

2a. Il y a eu une seconde phase de plissement dans le même plan mais d'axe perpendiculaire à celui de la première phase.

OU

2b. L'érosion a sculpté une structure trompeuse : il n'y qu'une seule phase de plissement, la deuxième étant suggérée par un effet de topographie.

FIGURE 17. Origine du « double pli » de la figure 16 : double plissement ou effet topographique ? (Pornic)

FIGURE 18. Feldspath cassé avec cristallisation de quartz dans les cassures (porphyroïde) (Saint-Michel).

FIGURE 19. Schiste moucheté (Saint-Michel).

FIGURE 20. Détail d'une « moucheture » (Saint-Michel).

D. LINÉATIONS REMARQUABLES

1. Dans le porphyroïde (Préfailles, Saint-Michel)

Les **quartz** et les **feldspaths** du porphyroïde dessinent une **linéation**, ce qui traduit une déformation très intense qui est due au **chevauchement**. On note que le quartz y est **déformé ductilement** (on trouve des amandes bleutées qui sont des **quartz bleus antécinématiques** présents dans le protholithe), ce qui traduit une température supérieure à 200-250 °C. Le **feldspath** y est en revanche **cassé** mais pas déformé ductilement, ce qui traduit une température inférieure à 600 °C. Entre les cassures des feldspaths, on remarque que du **quartz** cristallise perpendiculairement aux épontes ; c'est une cristallisation **syncinématique** (qui a eu lieu lors de la déformation) (**figure 18**). Les **feldspaths** quant à eux sont de très

grande taille, ce qui montre qu'ils ont continué à croître lors de la déformation (ils sont à la fois **anté- et syncinématiques**).

Remarque : à la schistosité se superpose une **crénulation**, postérieure à la linéation (qu'elle affecte) et donc au chevauchement.

2. Moucheture du séricitoschiste (Saint-Michel)

Nous avons déjà évoqué le **séricitoschiste moucheté**. Cette moucheture dessine une **linéation d'axe WSW/ENE** (**figure 19**). Il s'agit de **cristaux de magnétite**, minéral qui se forme dans des conditions particulières de **fugacité du dioxygène**, autour desquels a cristallisé de la **chlorite** qui, lors de la déformation, s'est réfugiée dans les **ombres de pression** où la magnétite la protégeait de la contrainte (**figure 20**).

Conclusion générale, discussion

Les trois excursions que nous avons effectuées nous ont donc finalement amené à mettre en évidence un **métamorphisme vraisemblablement de type dalradien** dans la zone étudiée. La série est globalement **métapélitique** (et également métavolcano-sédimentaire). Ce type de série est caractéristique des chaînes de montagnes et nous avons dès lors fait le **rapprochement entre cette série métamorphique et l'orogénèse hercynienne**, ce que les datations qui nous ont été données semblent confirmer. D'autre part, on constate que la **tectonique** qui affecte cette série, riche en **plis et chevauchements**, correspond bien

au type de structures qu'on peut observer dans une **chaîne de montagne**. Il semble donc que la **série métamorphique que nous avons étudiée soit bien liée à la chaîne hercynienne et à sa mise en place ou son évolution**. Des géologues, comme J. VAN DEN DRIESSCHE et P. PITRA (Université de Rennes) relient cette série métamorphique à un effondrement gravitaire post-orogénique, la datant du Carbonifère. Il ne reste qu'à attendre qu'une bonne publication nous donne une vision consensuelle et éclairante de ce qui s'est passé dans cette région !

Annexes

Annexe I. Légende des cartes (informations géologiques ajoutées aux cartes topographiques)

Roches métamorphiques : faciès des schistes verts

	Chloritoschiste
	Gneiss porphyroïde
	Séricitoschiste
	Schiste moucheté (séricitoschiste)

Roches métamorphiques : faciès des amphibolites (voire granulites)

	Micaschiste à staurotide
	Gneiss à feldspath, quartz et biotite dominants (localement : grenat, sillimanite)
	Migmatite
	Amphibolite

Roches localisées

	Quartzite
	Phtanite
K	Kaolin

Éléments structuraux

	Faïlle
	Chevauchement (« ?? » = présumé)
	Indication de pendage

Annexe II. Carte de Pornic (Plage de la Noëveillard)

Annexe III. Carte de Préfailles (Plage de l'Étang)

Page	
3	Introduction
3	I. Lithologie et métamorphisme
3	A. Faciès des schistes verts
3	1. Cloritoschiste (Pornic, Préfailles)
3	2. Porphyroïde (Préfailles, Saint-Michel)
3	3. Séricitoschiste (Saint-Michel)
3	4. Séricitoschiste moucheté (Saint-Michel)
3	B. Faciès des amphibolites
3	1. Micaschiste à staurotide (Saint-Michel)
5	2. Gneiss (Saint-Brévin, Saint-Nazaire)
5	3. Migmatitisation (Saint-Brévin, Saint-Nazaire)
5	4. Amphibolite à rutile (Saint-Brévin)
5	5. Amphibolite à grenat (Saint-Nazaire)
5	6. Clinopyroxéno-amphibolite (Saint-Nazaire)
5	C. Indices rétro-métamorphiques
5	D. Autres roches observées
5	1. Quartzites (Préfailles, Saint-Michel, Saint-Nazaire)
5	2. Phthanites (Saint-Michel)
7	3. Kaolin (Saint-Michel)
7	II. Structures et tectonique
7	A. Pendages, grandes structures
7	1. Pendages
7	2. Synclinal de taille régionale
7	3. Chevauchements (Préfailles, Saint-Michel)
7	B. Failles et tectonique cassante
7	1. Caractéristiques générales des failles
7	2. Failles et géomorphologie (exemple de Préfailles)
7	C. Plis et tectonique ductile
7	1. Têtes de plis remplies de quartz (Pornic, Saint-Michel)
7	2. Pornic et ses nombreux plissements
7	3. Boudinage de couches
7	4. Dans les migmatites
9	D. Linéations remarquables
9	1. Dans le porphyroïde (Préfailles, Saint-Michel)
9	2. Moucheture du séricitoschiste (Saint-Michel)
9	Conclusion générale, discussion